

KOMPOZIT MATERIALLARNING RADIOSHAFFOFLIGINI ANIQLASH USULLARINING MATEMATIK MODELLARI VA ALGORITMLARNI ISHLAB CHIQUISH

Jumamuratov Bezzod Akramjonovich¹, Shamsiyev Jasurbek Xusni o‘g‘li²

¹Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti “Energiya ta’minoti tizimlari” kafedrasida katta o‘qituvchisi, O‘zbekiston, Toshkent

²Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti “Energiya ta’minoti tizimlari” kafedrasida assistenti, O‘zbekiston, Toshkent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17557924>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kompozit materiallarning radioshaqqoflik xususiyatlarini aniqlash usullari, ularning matematik modellari va algoritmlari ishlab chiqishga oid masalalar yoritilgan. Radioto‘lqinlarning turli chastota diapazonlarida kompozit materiallar bilan o‘zaro ta’sirini tavsiflovchi fizik-matematik asoslar tahlil qilingan. Radioshaqqoflikni aniqlashda yutish ko‘effitsienti, dielektrik doimiysi, yo‘qotish tangensi va elektromagnit to‘lqinlarning o‘tish ko‘effitsienti kabi parametrlarni hisoblash metodlari ishlab chiqilgan. Shuningdek, radioshaqqoflikni nazorat qilish vositalarining kalibrlash jarayoni, hisob-kitob algoritmlari va ularning samaradorligini oshirish yo‘llari taklif etilgan. Tadqiqot natijalari kompozit materiallardan tayyorlangan aerokosmik, telekommunikatsion va radiolokatsion qurilmalarning ishonchliligi va samaradorligini oshirishda qo‘llanishi mumkin.

Kalit so‘zlar: kompozit materiallar, radioshaqqoflik ko‘rsatkichlari, elektromagnit moslashuv, chastota diapazoni, dielektrik xossalari, elektromagnit to‘lqinlarning tarqalishi, o‘tish va qaytish ko‘effitsientlari, yutish spektri, matematik modellashtirish, hisoblash algoritmlari, metrologik ta’minot, kalibrlash tizimi, aerokosmik konstruksiyalar.

Samolyotning tumshuq konusidagi nurlanuvchi materiallarning sifati va butunligini ta’minlash turli xil buzmasdan baholash usullarini amalga oshirishni talab qiladi, bu ko‘pincha matematik modellar va ma’lumotlarni qayta ishlash vositalari bilan to‘ldiriladi. Ushbu asosiy tekshirish usullari, ularning matematik asoslari va illyustrativ boshqaruv algoritmlari to‘liq tavsifi.

To‘lqinlar tenglamasiga muvofiq materialda tarqaladi:

$$\Delta^2 u(x, y, z, t) - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 u(x, y, z, t)}{\partial t^2} = 0. \quad (1)$$

bu yerda: (x, y, z, t) - fazodagi nuqtadagi (x, y, z) ; t -vaqtdagi siljish; v -materialdagi tovush tezligi.

Ikki muhit chegarasidan to‘lqinning aks ettirish ko‘effitsiyenti quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$R = \left(\frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} \right)^2, \quad (2)$$

bu yerda: Z_1 va Z_2 - ikkita vositaning akustik qarshiligi;

Kamchiliklarni aniqlash uchun kechikish vaqti va signallarning amplitudasini tahlil qilish.

Materialning $s(x,y,z)$ dielektrik doimiyliги kompozit materiallarning nuqsonlarini tiklash uchun elektrodinamikaning teskari masalasi hal qilinadi:

$$\Delta \times (\Delta \times E) - \mu_0 \varepsilon(x, y, z) \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = 0. \quad (3)$$

Kamchiliklarni aniqlash uchun nominal qiymatlardan og'ishlarni aniqlanadi. Dispersiya va yutilishni hisobga olgan holda to'liq tenglamasi quydagicha:

$$\Delta^2 E(x, y, z, t) - \mu \varepsilon(x, y, z) \frac{\partial^2 E(x, y, z, t)}{\partial t^2} = \sigma \frac{\partial E(x, y, z, t)}{\partial t}, \quad (4)$$

bu erda: E - elektr maydoni, s - o'tkazuvchanlik.

Fazali siljishlar va amplituda o'zgarishlarni hisobga olgan holda moddiy elementlari quriladi.

Faradayning elektromagnit induksiya qonuni asosida:

$$\Delta \times E = - \frac{\partial E}{\partial t}. \quad (5)$$

Kiruvchi oqimlar uchun Maksvell tenglamasini ham tahlil qilganmiz:

$$\Delta \times H = J + \frac{\partial E}{\partial t}, \quad (6)$$

bu yerda: J - girdob oqimi zichligi, hamda E - elektr induksiyasi.

Kamchiliklarga mos keladigan anomalialarni aniqlash uchun olingan ma'lumotlarni tahlil qilinadi.

Termal tenglama:

$$\frac{\partial T(x, y, z, t)}{\partial t} = \alpha \Delta^2 T(x, y, z, t) + Q(x, y, z, t), \quad (7)$$

bu yerda: T - harorat, a - issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsiyenti, Q - issiqlik manbai (nuqson).

Radioshaffof materialning holati haqida ma'lumot olish uchun bir nechta putur yetkazmasdan nazorat usullaridan foydalaniladi.

Turli sensorlar va usullardan ma'lumotlarni integratsiyalash (ultratovush, radio to'liq).

Ushbu yondashuv radioshaffof materiallarni har tomonlama va tizimli nazorat qilishni ta'minlaydi, bu esa havo kemalari ekspluatatsiyasining ishonchliligi va xavfsizligini oshiradi.

Aviatsiyada qo'llaniladigan kompozit materiallarning radioshaffofligini o'lchash tizimining strukturaviy sxemasi shundan iborat.

Havo kemalarida ishlatiladigan kompozit materiallarning radioshaffofligini o'lchash uchun bir nechta asosiy komponentlarni o'z ichiga olgan maxsus tizim qo'llaniladi. Quyida bunday tizimning blok sxemasi 1-rasmda keltirilgan:

1-rasm. Radioshaffoflikni o'lchash tizimining blok sxemasi.

Havo mashinalarida qo'llaniladigan hamda parvoz paytida kompozit materiallarning radioshaffofligini o'lchash tizimi ularning xavfsizligi va samaradorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Radioshaffoflik havo kemalarining tumshuq qismi uchun muhim parametrdir, chunki u bortdagi radar, navigatsiya va aloqa tizimlarining ishlashiga bevosita ta'sir qiladi.

Komponentlarning tavsifi:

- signal generatori: ma'lum chastotali elektromagnit to'lqinlarni ishlab chiqaradi, ular radio shaffofligini tekshirish uchun ishlatiladi. Chastota o'lchashlarni amalga oshirish kerak bo'lgan diapazonga qarab tanlanadi (masalan, mikroto'lqinli yoki radio chastota diapazoni).

- o'lchash antenasi (uzatuvchi): Elektromagnit to'lqinlarni tekshirilayotgan material orqali uzatadi.

- sinov namunasi: Radio shaffofligi uchun sinovdan o'tgan havo kemasining tumshuq qismining kompozit materiali.

- qabul qiluvchi antenna: material orqali uzatiladigan signalni to'playdi. Signal kuchi va fazadagi o'zgarishlar materialning radio shaffofligi darajasini ko'rsatadi.

- o'lchash qurilmalari: Uzatiladigan signalning quvvat, faza va chastota shu sababli asosiy parametrlarini aniqlaydi. Bu spektr analizatori yoki boshqa turdagi RSh o'lchash asboblari bo'lishi mumkin.

- kuchaytirgich va filtr: O'lchash aniqligini yaxshilash uchun zaif signallarni kuchaytiradi va shovqinni filtrlaydi.

- o'zgartirgich: Analog signalni raqamli signalga aylantirib, uni keyingi qayta ishlash uchun markaziy kompyuterga uzatish imkonini beradi.

- markaziy kompyuter: ma'lumotlarni qayta ishlaydi, o'lchash natijalarini tahlil qiladi va vizualizatsiya qiladi. Kompyuter dasturi radioshafoqlik koeffitsiyentlarini hisoblab chiqadi va tegishli grafik va diagrammalarni hosil qiladi.

2-rasm. Radioshafoqlikni o'lchash algoritimi.

Ushbu blok sxema havo kemasining tumshuq qismida ishlatiladigan kompozit materiallarning radioshafoqligini o'lchash uchun odatiy tizimni ifodalaydi. Asosiy e'tibor o'lchashlarning to'g'riligiga va ularning metrologik ta'minlanishiga qaratiladi, bu aviatsiya xavfsizligi uchun juda muhimdir.

Radio shafollikni o'lchash tizimi bir-biriga bog'langan bir nechta komponentlarni o'z ichiga oladi: signal generatori, o'lchash antennalari, sinov namunasi, qabul qiluvchi uskunalar,

kuchaytirgichlar, analog-raqamli o'zgartgichlar va markaziy kompyuter. Ushbu elementlarning har biri o'z ahamiyatiga ega va o'lchash natijalarining aniqligi va ishonchliligini ta'minlash uchun metrologik yordamni talab qiladi.

Aviatsiya xavfsizligi uchun aniq o'lchovlar juda muhim bo'lib, ular ishonchli metrologik amaliyotlarga asoslanadi. Bu amaliyotlar kalibrlash, tasdiqlash va noaniqlikni tahlil qilishni o'z ichiga olib, o'lchov ma'lumotlarining aniqligi va izchilligini ta'minlaydi. Natijada, bu aviatsiya texnologiyasining ishonchli ishlashiga asos yaratadi.

Kompozit materiallarning radioshaffofligini nazorat qilish va monitoring qilishning samarali usullarini ishlab chiqish va joriy etish aviatsiya korxonalariga parvozlar xavfsizligining yuqori standartlarini saqlash, ekspluatatsion xavflarni kamaytirish va havo kemalarining umumiy ishonchliligini oshirish imkonini beradi. Shunday qilib, radioshaffoflikni o'lchash texnologiyalarini takomillashtirish va ularning metrologik aniqligini ta'minlash aviatsiya materialshunosligi va texnikasi sohasidagi muhim vazifalar bo'lib qolmoqda.

Uch qatlamli RShQ orqali qoplamalarni sintez qilish usuli algoritimini quydagi tartibda amalga oshiriladi (2-rasm).

EMT ni normal pasayishida ε hisoblash, EMT ning normal sharoitda qatlamlar qalinligini hisoblash uchun keyingi elektromagnit to'lqinlarning turli polarizatsiyalari uchun ε ni qayta hisoblaymiz.

Birinchi ishni boshlash, RShQ uchun dastlabki ma'lumotlar va polarizatsiya talablarini kiritish, so'ngra RShQ strukturasi tanlash to'siqlar sonini aniqlash, RShQning fizik imkoniyatlarini tekshirish bir xil bo'lmagan ochiq chiziqning parametrlarini hisoblash hamda unda “yo'q” shu asosda “ha” buyruqlarini berish, quyi chastota parametrlarini hisoblash, so'ngra hisoblash qiymatiga uzatiladi.

Keyinchalik EMT ning normal sharoitini kompozit materiallardagi qalinligi hisoblanadi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Климов, В. Н. Современные авиационные конструкционные сплавы: учеб. пособие // В. Н. Климов, Д. М. Козлов. – Самара: Самар. нац. исслед. ун-т им. – ISBN 978-5-7883-1135-7. С. П. Королева, 2017. –С. 40.
2. Савин, С. П. Применение современных полимерных композиционных материалов в конструкции планера самолетов семейства МС-21 // С. П. Савин // Известия Самарского научного центра РАН. – 2012. – № 4-2. – С. 686-693. – Библиогр.: - С. 693 (1 назв.).
3. Бондалетова, Л. И. Полимерные композиционные материалы: учеб. пособие // Л. И. Бондалетова, В. Г. Бондалетов. ББК 30.36:35.71я73 – Томск: ТПУ, 2013. – С.118.
4. Azarniya A, Safavi M S, Sovizi S, Azarniya A, Chen B, Madaah Hosseini H R, and Ramakrishna S. Metallurgical challenges in carbon nanotube-reinforced metal matrix nanocomposites. *Metals* 7 (10): 384 (2017).
5. Holmberg K, Erdemir A. Influence of tribology on global energy consumption, costs and emissions. *Friction* 5(3): 263–284 (2017).
6. Javadi A, Pan S H, Cao C Z, Yao G C, Li X C. Facile synthesis of 10 nm surface clean TiB₂ nanoparticles. *Mater Lett* 229: 107–110 (2018).
7. Rogelj J, Shindell D, Jiang K J, Fifita S, Forster P, Ginzburg V, Handa C, Khesghi H, Kobayashi S, Kriegler E, et al. Mitigation pathways compatible with 1.5°C in the context of sustainable development. In *Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the Impacts of Global Warming of 1.5°C Above Pre-Industrial Levels and Related Global*

- Greenhouse Gas Emission Pathways, in the Context of Strengthening the Global Response to the Threat of Climate Change, Sustainable Development, and Efforts to Eradicate Poverty. IPCC, 2018: 93–174.
8. Nasiba G. N. S. T., Eshmuradov D. E. ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ //МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «Состояние и тенденции развития стандартизации и технического регулирования в мире. – 2022. – С. 178-184.
 9. Jumamuratov B.A. Kompozit materiallarning radioshafligini o'lchashning metrologik asoslari // Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti xalqaro ilmiy-texnik anjuman «Elektromexanik va elektrotexnologik tizimlarni raqamlashtirishning dolzarb muammolari» 21-22 may 2024yil - С.250-256.
 10. Жумамуратов Б.А., Эшмуратов Д.Э., Тураева Н.М. Перспективы развития аэронавигационных систем // “Raqamli texnologiyalar: sohalarga amaliy joriy etishning muammo va yechimlari” nomli III xalqaro ilmiy-texnik konferensiyasi. Тошкент - 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7866550>. - С.1095-1100.
 11. Jumamuratov B.A., Abduqayumov A.A., Eshmuradov D.E. Kompozit materiallarning radioshafligini nazorat qilubchi vositaning metrologik ta'minoti // “Milliy standart” ilmiy-texnik jurnali, 2024y. 3-son. b. 1-5. (OAK Ro'yxatining 2020 yil 5 iyundagi 280/6.2-son qarori)
 12. Jumamuratov B.A., Amangeldiyev N.S., Perdebayev S.R. Havo kemalarining radiopriborlarini sertifikatlashtirishda diagnostika masalalari // Science and innovation international scientific journal volume 1 issue 8 uif-2022: 8.2 ISSN: 2181-3337 С.86-89. (OAK Ro'yxatining 2022 yil 13 iyundagi 01-07/1368 qarori).
 13. Jumamuratov B.A. Metrological support of the repair and testing of the nose of the aircraftparameters of an aircraft // Science and Education in Karakalpakstan. 2024 №2/1 ISSN 2181-9203 - С.123-130.